

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА CD38+-КЛЕТОК ПРИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИМИ РАНАМИ

Умаров Б. Я.

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14893793>

Аннотация

В исследовании проведен сравнительный анализ динамики изменения CD38+-клеток у больных с длительно незаживающими ранами (ДНЗР) в зависимости от наличия или отсутствия генерализации инфекции. Измерения проводились на 1, 7, 14 и 28 день лечения. В группе с генерализацией инфекции (II) наблюдается значительно более высокая динамика изменения как в процентных, так и в абсолютных значениях CD38+-клеток по сравнению с группой без генерализации инфекции (I). На 28-й день группа II показала увеличение процентного содержания CD38+-клеток до 22,61% и абсолютного количества до 535 мкл, в то время как группа I продемонстрировала только незначительное повышение до 16,38% и 319,9 мкл. Эти данные подтверждают важность мониторинга иммунного ответа в процессе лечения.

Ключевые слова: CD38+-клетки, длительно незаживающие раны, генерализация инфекции, иммунный ответ, динамика изменений, клеточный иммунитет.

Актуальность

Одной из ключевых проблем в лечении хронических ран является генерализация инфекции, которая приводит к ухудшению прогноза и затрудняет процесс заживления. Важным аспектом является оценка иммунного ответа, в том числе концентрации CD38+-клеток, которые играют важную роль в поддержании иммунной активности. Сравнительный анализ динамики CD38+-клеток у пациентов с генерализацией инфекции и без неё позволяет глубже понять механизмы развития осложнений и предложить более точные методы прогнозирования и лечения. Выявление различий в динамике иммунного ответа в зависимости от наличия генерализации инфекции может стать основой для разработки индивидуализированных лечебных схем.

Цель

Цель исследования — изучить динамику изменения процентного и абсолютного содержания CD38+-клеток у пациентов с ДНЗР в зависимости от наличия генерализации инфекции и оценить ее связь с процессом заживления ран.

Материалы и методы

Исследование проводилось на 169 пациентах с ДНЗР, разделенных на две группы в зависимости от наличия генерализации инфекции. Оценка динамики изменений проводилась на 1, 7, 14 и 28 день лечения. В исследовании учитывались процентное содержание CD38+-клеток (%), а также абсолютные значения (мкл) в зависимости от времени. Статистическая обработка данных включала сравнение групп с применением t-теста для зависимых и независимых выборок.

Результаты

В группе I (без генерализации инфекции) процент CD38+-клеток увеличивался с $15,84 \pm 0,55\%$ на 1-й день до $16,38 \pm 0,65\%$ на 28-й день. Абсолютные значения также изменялись с $309,6 \pm 11,3$ мкл до $319,9 \pm 14,7$ мкл. В группе II (с генерализацией инфекции)

наблюдалось более выраженное увеличение, с $20,44 \pm 1,07\%$ на 1-й день до $22,61 \pm 1,46\%$ на 28-й день. Абсолютное содержание CD38+-клеток также значительно увеличивалось с 539 ± 29 мкл до 535 ± 35 мкл. Различия между группами были статистически значимыми на всех этапах исследования ($p < 0,05$).

Заклучение

Динамика изменений CD38+-клеток у пациентов с ДНЗР существенно различается в зависимости от наличия генерализации инфекции. В группе с генерализацией инфекции наблюдается более выраженная активация иммунного ответа, что может указывать на более активную иммунную реакцию и необходимость корректировки терапевтической стратегии для контроля воспаления и предотвращения инфекционных осложнений. Результаты могут быть использованы для разработки методов прогноза и коррекции лечения у больных с хроническими ранами.

References:

1. Кулдашев Д. Р., Хошимов Б. Л. Морфологическая характеристика репаративной регенерации костной ткани под влиянием цикло-3-форта сравнительно с остеогеноном при экспериментальных костных дефектах // Врач-аспирант. – 2011. – Т. 47. – №. 4.4. – С. 619-624.
2. Хошимов Б. Л. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСУДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ // PEDAGOGS. – 2024. – Т. 52. – №. 2. – С. 13-17.
3. Khoshimov B. L., Akhmedova S. M. METABOLIK SINDROMDA BIOKIMYOVIY O'ZGARISHLAR VA QON TOMIRLARDAGI MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR BOG'LIQLIGI // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 14 [1]. – С. 183-189.
4. Хошимов Б. Л., Ахмедова С. М. АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ — ПРОЯВЛЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА // КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». — 2024. — Т. 1. — №. 8. — С. 10-15.
5. Лукмонович К. Б., Мухамадовна А. С. Реактивные изменения в аорте при экспериментальном метаболическом синдроме // Журнал «Биомедицина и практика». – 2024. – Т. 9. – №. 2.